

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ СОРТООБРАЗЦОВ ЧЕЧЕВИЦЫ ДЛЯ ПОДБОРА РОДИТЕЛЬСКИХ ПАР В УСЛОВИЯХ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Тен Е.А.

ТОО «Научно производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева», аспирант, заведующий лабораторией селекции зернобобовых и масличных культур

Ошергина И.П.

ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства имени А. И. Бараева», аспирант, заведующий отделом селекции зернобобовых, зернофуражных, масличных и крупяных культур

STUDY OF COLLECTION SAMPLES OF LENTILS FOR SELECTION OF PARENT PAIRS IN THE CONDITIONS OF AKMOLA REGION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Ten E.,

LLP "Scientific and production center of grain farming named after. A.I. Baraeva", postgraduate student, head of the laboratory for the selection of legumes and oilseeds

Oshergina I.

LLP "Scientific and Production Center for Grain Farming named after A.I. Baraev", postgraduate student, head of the department of selection of legumes, grain fodder, oilseeds and cereals

Аннотация

С 2021 по 2022 гг. в жестких климатических условиях Акмолинской области на базе Научно производственного центра зернового хозяйства им. А.И. Бараева (далее ТОО «НПЦЗХ им. А.И. Бараева») было проведено изучение 100 коллекционных образцов мировой коллекции чечевицы, мелко- и крупносеменного типа семени. Целью исследования является изучение генетического материала коллекции чечевицы с использованием анализа хозяйственно-ценных признаков на основе фенотипического анализа для последующего их вовлечения в селекционный процесс. Почвы на участке изучения - чернозем южный карбонатный, тяжелосуглинистого гранулометрического состава, значения pH около 8,0, процент гумуса до 4,16 %. По температурному режиму климат характеризуется как резко-континентальный с сухим и жарким летом, при средней сумме осадков за период вегетации, в средне-многолетнем значении 168,7 мм. По результатам 2-х летнего исследования по ряду хозяйственно-ценных признаков (семенная продуктивность, высота растений, прикрепления нижнего боба, массы 1000 зерен, урожайность) выделились сортообразцы: по урожайности: в 2021 г - Рауза 2867, Richelea, K 2849, Пензенская 14, L53, Flip 95-14L, в 2022 г - Рауза и Красноградская 5, значимо превысившие стандарт, также по урожайности выделен мелкосеменной образец L8z 32 AR-R. По вегетационному периоду выделились образцы Пензенская 14 и K 2849 (90 суток), мелкосеменного типа семени – Нива 95 – 80 суток в 2021 г. и с наиболее коротким вегетационным периодом выделились сортообразцы крупносеменного типа – K 2849 и Луганчанка 2867 (111 суток), мелкосеменного ВИР к 664 – 110 суток, по массе 1000 зерен, в среднем, крупносеменная чечевица - Рауза 2867, Луганчанка 2884, Шырайлы, к 2849, мелкосеменная - FLIP-2000-5L, PARDINA, L-53 и K-2589. Методами исследований являются полевые и лабораторные опыты, методики, ГОСТы и рекомендации по селекции и семеноводству растений.

Abstract

From 2021 to 2022 in the harsh climatic conditions of the Akmola region on the basis of the Scientific and Production Center for Grain Farming named after. A.I. Baraev (hereinafter referred to as A.I. Baraev Scientific and Practical Center for Agriculture LLP) studied 100 collection samples of the world collection of lentils, small- and large-seeded seed types. The aim of the study is to study the genetic material of the lentil collection using the analysis of economically valuable traits based on phenotypic analysis for their subsequent involvement in the breeding process. The soils in the study area are southern carbonate chernozem, of heavy loamy granulometric composition, pH values are about 8.0, the percentage of humus is up to 4.16%. According to the temperature regime, the climate is characterized as sharply continental with dry and hot summers, with an average amount of precipitation during the growing season, in the average long-term value of 168.7 mm. According to the results of a 2-year study, according to a number of economically valuable traits (seed productivity, plant height, attachment of the lower bean, weight of 1000 grains, yield), varieties were distinguished: by yield: in 2021 - Rauza 2867, Richelea, K 2849, Penzenskaya 14, L53, Flip 95-14L, in 2022 - Rauza and Krasnogradskaya 5, which significantly exceeded the standard, a small-seeded sample L8z 32 AR-R was also isolated in terms of yield. According to the growing season, samples of Penza 14 and K 2849 (90 days), small-seeded seed type - Niva 95 - 80 days in 2021 were distinguished, and with the shortest growing season, varieties of large-seeded type were distinguished - K 2849 and Luganchanka 2867 (111 days), small-seeded VIR by 664 - 110 days, by weight of 1000 grains, on average, large-seeded lentils - Rauza 2867, Lugonchanka 2884, Shyraily, by 2849, small-seeded - FLIP-2000-5L,

PARDINA, L-53 and K-2589. Research methods are field and laboratory experiments, methods, GOSTs and recommendations for plant breeding and seed production.

Ключевые слова: чечевица, урожайность, коллекционные образцы, семенная продуктивность, хозяйственно-ценные признаки.

Keywords: lentils, productivity, collection consumption, seed productivity, economically valuable traits.

Введение.

Зернобобовые культуры – нут, горох, чечевица – в Казахстане возделываются на зерно и зеленую массу. В условиях изменения климата не только в Казахстане, но и во всем мире, использование зернобобовых культур в сельскохозяйственных системах может оказаться решающим для повышения сопротивляемости изменению климата, так как они одновременно приспосабливаются к изменениям климата и вносят свой вклад в смягчение последствий этих изменений, способствуя повышению кормовой и продовольственной безопасности. Чечевица (*Lens culinaris Medik.*) является одной из наиболее ценных продовольственных зернобобовых культур не только в Казахстане, но и в мире [1]. Ведущая роль в увеличении производства такой культуры как чечевица принадлежит новым сортам и их внедрению в производство.

Основная цель любого селекционера – развитие положительных качеств создаваемого сорта и устранение присущих негативных особенностей [2]. К таким особенностям можно отнести особую реакцию на недостаток влаги, в ключевые фазы роста и развития растений, повышенные дневные и низкие ночные температуры, которые негативно сказываются на развитии и формировании высокого урожая и качества продукции [3]. Оценка проведенных основных результатов по испытаниям свидетельствуют, что острая засуха и недостаток увлажнения наносят огромный урон сортам чечевицы. На это указывает то, что сорта чечевицы под воздействием стрессовых погодных факторов не способны сформировать большую вегетативную массу, имеют низкий рост, в следствии чего получение стабильного урожая ставится под угрозу [4].

Помимо обеспечения высокой урожайности выведенных новых сортообразцов, сорта должны быть адаптированы к почвенным условиям в местах возделывания и связанных с ними постоянно развивающимся новым штаммам болезней и вредителей [5, 6].

Абиотические и биотические факторы внешней среды сильно ограничивают производство чечевицы во всем мире, но основными факторами, влияющими на потенциал урожайности все таки являются сухой и засушливый климат [7]. Исследователь Dissanayake R. утверждал, что с изменением климата стресс от жары и засухи у чечевицы стал все более частым и интенсивным явлением в районах с умеренным климатом, в связи с этим урожайность и качество сильно падают [8]. В то же время Silva-Perez пришел к такому выводу, что несмотря на генетическое разнообразие созданных в жестких условиях возделывания сортов чечевицы, существует общая тенденция к тому, что отдельно взятый материал все же является высокорослым, с

большой вегетативной массой и увеличенным размером листовой поверхности, по сравнению со стандартом данной зоны. Увеличение поглощаемого света, за счет большей поверхности листа, положительно коррелирует с урожайностью и является критерием для отбора и создания новых более высокорослых, пригодных к механизированной уборке образцов [9]. Основываясь на результатах исследования Khazaei H, также ясно, что селекционные работы по созданию нового материала, из узкого генетического разнообразия предоставляемого данной культурой, по-прежнему имеют значительную роль в селекции растений для обеспечения мировой продовольственной безопасности [10].

Целью данной статьи является изучение генетического материала коллекции чечевицы с использованием всестороннего анализа хозяйственно-ценных признаков на основе фенотипического анализа для последующего их вовлечения в селекционный процесс.

Для решения этой цели поставлены следующие задачи:

1. Анализ основных фенотипических признаков чечевицы.

2. Оценка коллекционных образцов чечевицы по основным элементам продуктивности, скороспелости, урожайности, высоте растения.

Материалы и методы исследования.

За 2021 -2022 годы было изучено 100 коллекционных образцов чечевицы различного эколого-географического происхождения. Опыты закладывались на участке ТОО «Научно производственного центра зернового хозяйства им. А.И. Бараева», в Шортандинском районе, Акмолинской области. Коллекционный питомник был расположен в трехпольном севообороте, предшественник – пар чистый.

Посев и оценка проводились согласно «Методическим указаниям по изучению зернобобовых культур» [11, 12, 13].

Весовая норма высева определялась с учетом лабораторной всхожести по ГОСТ 12038-84 [14] исходя из массы 1000 зерен, определенной по ГОСТ 12042-80 [15]. Норма высева составляла 130 шт/м² у крупносеменных и 150 шт/м² у мелкосеменной образцов чечевицы.

Посев был проведен в третьей декаде мая специализированной сеялкой ССФК-7 (сеялка селекционная фрикционная конусная -7) рядовым способом. Размер опытных делянок 4м², в одно кратном повторении. Сразу после посева было проведено прикатывание кольчато-шпоровыми катками. При структурном анализе урожая отбирали по 25 растений.

Уборка, во все годы, проводилась напрямую в фазу полной спелости комбайном Wintersteiger

Classic. Урожайные данные были приведены к 100% чистоте и влажности 14%.

Математическая обработка экспериментальных данных проводилась по программе «AGROS» модифицированной С.П. Мартыновым [16] с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel.

Результаты и обсуждения.

Почвенно-климатическая характеристика зоны и метеорологические показатели 2021-2022 гг. Почвы - чернозем южный карбонатный, тяжелосуглинистого гранулометрического состава, значения рН около 8,0, процент гумуса до 4,16 %.

Климат в месте проведения опыта (Акмолинская область) характеризуется как засушливый и

отличается крайней неустойчивостью всех элементов.

Май 2021 г. характеризовался как засушливый - сумма выпавших осадков составила малозначительные 12,1 мм (среднее многолетнее значение 32,4 мм.). К началу вегетации растений 2021 года запас продуктивной влаги был крайне малым. Июнь характеризовался минимальным количеством осадков – 18,3 мм (среднемноголетнее значение 21,2 мм), при температуре 18,4 °С, что находилась на уровне сренемноголетних значений. Осадки Июля оказались на 25,1 мм ниже средних значений. В таблице 1 указаны зарегистрированные за два года метеоданные.

Таблица 1

Метеорологические показатели, АМС Шортанды, 2020-2022 гг.

Месяц	Осадки, мм			Температура, °С		
	фактические		среднее многолетнее	фактическая		средняя многолетняя
	2021	2022		2021	2022	
Май	12,1	16,9	32,4	17,2	15,7	12,5
Июнь	18,3	22,2	39,5	18,4	20,2	18,3
Июль	31,9	52,9	57,0	20,4	21,1	19,9
Август	37,8	25,2	39,8	18,7	17,2	17,4
Итого	100,1	117,2	168,7	18,67	18,55	17,0

Посев чечевицы в 2022 году проходил в условиях повышенной температуры и слабого увлажнения почвы. В мае месяце выпало 16,9 мм осадков, что ниже средних многолетних значений на 15,5 мм, при температуре воздуха выше среднего многолетнего значения на 3,2 °С. ГТК третьей декады мая составил 0,18, при этом ГТК за май был очень низким и находился на уровне 0,34, данный фактор не позволил растениям чечевицы получить хороший старт на этапе всходов. В июне месяце наблюдалось низкое количество осадков (22,2 мм), при высоком температурном режиме (20,2 °С). Так в первой декаде выпало 3,3 мм, а в третьей 42,0 мм., что недостаточно для роста и формирования растений. По температурному режиму июль месяц также превысил норму на 1,2 °С. Недостаточное количество осадков прослеживается и в августе месяце. Так суммарное количество осадков августа было ниже средних многолетних значений на 14,6 мм. При этом температура воздуха была ниже средних значений на 0,2 °С.

Высокие температуры и недостаточное количество выпавших осадков, в период вегетации растений 2021–2022 гг., по-разному отразились на продуктивности изучаемых образцов чечевицы. Погодные условия в изучаемый период были очень контрастными ГТК =0,62 - 2021 г., 0,60-2022 г.

Осадки в 2021 г. – 100,1 мм в 2022 г – 117,2 мм. при среднемноголетнем показателе 168,7 мм. Засуха позволила более полно выявить достоинства и недостатки испытуемого селекционного материала, для последующего отбора.

Продолжительность вегетации крупносеменных образцов чечевицы в 2021 году, в среднем, составила 92 суток, мелкосеменных образцов 81 суток. С наиболее коротким вегетационным периодом выделились сортообразцы чечевицы крупносеменного типа – Пензенская 14 и К 2849 (90 суток), мелкосеменного типа семени – Нива 95 – 80 суток.

Средняя урожайность в 2021 г стандартного крупносеменного сорта Шырайлы составила 9,25 ц/га. Наибольший показатель наблюдается среди части сортообразцов крупносеменного типа Рауза 2867, Richelea, К 2849 и Пензенская 14 (13,02; 12,33; 12,20; 12,33 ц/га, соответственно), значимо превысившие стандарт. В среднем по отобраным образцам урожайность составила 12,5 ц/га. Также выделены мелкосеменные сортообразцы с высоким уровнем урожайности: L53, Flip 95-14L (9,86; 9,55; ц/га, соответственно) (рисунок 1, 2). Корреляционная зависимость урожайности к вегетационному периоду в 2021 году низкая отрицательная у мелкосемянных ($r = -0,16$) и отрицательная низкая зависимость у крупносеменных образцов ($r = -0,31$).

Рисунок 1 – Вегетационный период и урожайность выделившихся крупносеменных сортообразцов 2021-2022 гг.

Продолжительность вегетации растений в 2022 г. у крупносеменных образцов чечевицы, в среднем, составила 114 (KV = 1,63 %), а у мелкосеменных образцов 113 суток (KV = 16,25%). Затягивание вегетационного периода объясняется большим количеством осадков в третьей декаде июля (более 42 мм), что вызвало вторичное цветение и подгон растений чечевицы. Эти факторы в совокупности повлияли на продолжительность вегетации культуры. С наиболее коротким вегетационным периодом в 2022 г выделились сортообразцы чечевицы крупносеменного типа – К 2849 и Луганчанка 2867 (111 суток), мелкосеменного ВИР к 664 – 110 суток.

Средняя урожайность в 2022 г. стандартного крупносеменного сорта Шырайлы составила 8,56

ц/га, мелкосеменного типа сорт стандарт Крапинка показал 5,88 ц/га. Наибольший показатель наблюдается среди крупносеменных образцов у Рауза и Красноградская 5 (15,30 и 12,90 ц/га, соответственно), значимо превысившие стандарт. Также выделен мелкосеменной образец L8z 32 AR-R (9,38 ц/га) с высоким уровнем урожайности.

В среднем по отобранным образцам урожайность в крупносеменной чечевице составила 10,1 ц/га, в мелкосеменной – 6,5 ц/га (коэффициент вариации KV = 60,65 и 42,07 % соответственно). Корреляционная зависимость урожайности к вегетационному периоду в 2022 году средняя положительная у мелкосемянных ($r = 0,52$) и отрицательная средняя зависимость у крупносеменных образцов ($r = -0,58$).

Рисунок 2

Вегетационный период и урожайность выделившихся мелкосеменных сортообразцов 2021-2022 гг.

В результате исследований (2021-2022 гг.) из 100 изученных коллекционных сортообразцов чечевицы было отобрано 10 образцов крупносеменной чечевицы и 9 мелкосеменной, которые выделились по продуктивности, массе 1000 семян, высоте растения и прикреплению нижнего боба и другим хозяйственно-ценным признакам.

Сорт чечевицы считается высокотехнологичным, если высота растения отмечается не менее 40 см [17]. Анализ данных таблицы 2 показал, что в

2021 г по высоте растений, и высоте прикрепления нижних бобов выделились образцы из России Нива 95 (мелкосеменной тип семени - 37 см высота растения, 12 см высота прикрепления нижнего боба) и Украины - Луганчанка 2884 (крупносеменной тип семени - 12,5 см высота крепления нижнего боба при высоте растения 38 см). Превышение высоты по отношению к сорту стандарту Шырайлы этих образцов составило 2,0 см. В условиях 2021 года высота растений крупносеменной чечевицы в ярусе

составила 38,36 см, у мелкосеменных 34,20 см ($KV = 7,7$ и $10,6$ % соответственно). В 2022 г высота растений крупносеменной составила 26,45 см, мелкосеменной чечевицы 27,80 см ($KV = 16,8$ и $12,59$ % соответственно). Корреляционная зависимость урожайности от высоты растения крупносеменных

образцов в 2021 г – отрицательная низкая ($r = -0,28$), мелкосеменных корреляционная зависимость положительная низкая ($r = 0,10$). В 2022 году корреляционная зависимость крупносеменных образцов низкая положительная ($r = 0,42$), мелкосеменных средняя положительная ($r = 0,53$).

Таблица 2

Биометрические показатели выделенных образцов чечевицы (среднее 2021-2022 гг.)

Генотип	Происхождение	Высота растения, см		Ветвей 1-го порядка, шт.		Высота прикрепления нижнего боба, см	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Крупносеменная чечевица							
Шырайлы st	Казахстан	40	29	2,3	2,0	10,1	15
Веховская	Россия	39	27	2,1	2,1	9,9	12
Местный, к-2601	Мексика	40	21	1,9	2,3	9,7	9
Местный, к-2706	Боливия	40	22	2,1	2,2	10,0	11
Richelea	Канада	34	24	2,2	3,0	10,2	13
К 2849	Россия	42	27	2,0	2,0	12,5	13
L-51	Румыния	42	26	2,1	2,0	11,2	13
Рауза 2867	Россия	38	30	3,0	2,1	12,4	16
Луганчанка 2884	Украина	43	29	2,0	2,2	12,5	17
Красноградская 5	Украина	37	31	2,1	3,0	10,5	16
Пензенская 14	Россия	38	25	2,0	3,0	10,4	12
Среднее по питомнику		38,36	26,45	2,13	2,35	8,89	13,36
Коэффициент вариации, %		7,7	16,8	12,3	10	22,1	23,53
Мелкосеменная чечевица							
Крапинка, St	Казахстан	36	27	2,1	3,1	9	11
К-2589	Италия	34	27	2,0	2,0	6	12
L8z 32 AR-R	Канада	38	28	2,0	2,1	11	15
FLIP-95-14L	Индия	33	29	2,2	2,0	9	17
FLIP-2000-5L	ICARDA	33	33	2,0	3,0	9	18
ВИР, к-664	Азербайджан	29	25	2,1	2,2	7	15
PARDINA, L-53	Румыния	27	23	1,9	2,4	7	14
к-2030	Болгария	35	28	2,2	2,1	12	15
Нива 95	Россия	37	30	1,9	2,0	12	15
Степная 244	Украина	40	28	1,9	2,0	10	16
Среднее по питомнику		34,20	27,80	1,99	2,21	9,00	14,80
Коэффициент вариации, %		10,60	12,59	9,30	2,32	20,7	16,62

Количество ветвей в мелкой и крупносеменной чечевице не превышало 3 шт.

Из таблицы 3 видно, что в среднем масса 1000 зерен в 2021 г у крупносеменных образцов составила 62,69 гр., у мелкосеменных 35,48 гр. В 2022 г масса 1000 зерен у крупносеменных 54,71 гр., мелкосеменных образцов составила 36,47 гр. Выделились по итогам двух лет образцы крупной чечевицы Рауза 2867, Луганчанка 2884, Шырайлы, к 2849, мелкосеменной - FLIP-2000-5L, PARDINA, L-53 и К-2589.

Отмечено, что в условиях вегетации 2021 г сформировалось большое количество бобов – 109,36 и 69,80 шт. (крупно и мелкосеменные сорта соответственно), семян тоже в них было много в этот год (110,4 и 104,7 шт. соответственно). Сложный 2022 г позволил сформировать всего лишь 16,55 и 21,60 шт. (крупно и мелкосеменные образцы соответственно) бобов и семян в них, в среднем по питомнику, 21,82 и 32,50 шт. соответственно.

Продуктивность образцов чечевицы, 2021-2022 гг.

Генотип	Количество, шт.				Масса 1000 семян, г	
	бобов		семян			
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Крупносеменная чечевица						
Шырайлы st	58	16	72	29	67,36	59,98
Веховская	66	20	71	21	65,49	50,14
Местный, к-2601	78	23	89	32	53,03	64,54
Местный, к-2706	82	12	96	14	53,65	61,86
Richelea	70	19	84	25	57,62	52,26
к-2849	60	20	60	24	62,50	59,96
L-51	109	23	110	29	60,73	48,08
Пауза 2867	38	21	45	28	87,78	59,41
Луганчанка 2884	45	12	50	17	70,00	60,82
Красноградская 5	55	16	62	23	59,35	48,45
Пензенская 14	60	11	72	13	52,08	48,80
Среднее по питомнику	109,36	16,55	110,45	21,82	62,69	54,71
Коэффициент вариации, %	25,1	34,3	23,4	34,72	13,64	16,45
Мелкосеменная чечевица						
Крапинка, St	50	27	86	43	39,53	33,70
К-2589	47	13	84	20	38,69	35,61
L8z 32 AR-R	80	34	115	44	34,78	43,08
FLIP-95-14L	60	24	89	65	36,40	33,90
FLIP-2000-5L	49	19	97	25	39,18	39,04
ВИР, к-664	86	12	128	16	32,19	29,36
PARDINA, L-53	95	16	98	21	38,78	40,15
к-2030	88	17	105	22	28,76	33,12
Нива 95	73	42	130	63	37,31	36,60
Степная 244	70	22	115	26	29,22	40,12
Среднее по питомнику	69,80	21,60	104,70	32,50	35,48	36,47
Коэффициент вариации, %	21,2	27,1	15,1	31,2	10,05	15,0

По продуктивности (количество бобов, семян) за 2021–2022 гг. в сложных климатических условиях выделились образцы L-51 и Нива 95, представляющие селекционный интерес и рекомендуемые как родительские пары для составления плана гибридизации.

Выводы.

В процессе изучения 100 коллекционных образцов чечевицы в 2021–2022 гг. в засушливых условиях резкоконтинентального климата Акмолинской области выявлены источники хозяйственно ценных селекционных признаков: 7 – с высокой урожайностью (Пауза 2867, Richelea, К 2849, Пензенская 14, L53, Flip 95-14L, Красноградская 5), 4 – по скороспелости (Пензенская 14, К 2849, Луганчанка 2867, ВИР к 664), 5 – с высоким прикреплением нижнего боба (К 2849, Луганчанка 2884, Красноградская 5, нива 95, К 2030), 8 – по массе 1000 зерен (Пауза 2867, Луганчанка 2884, Шырайлы, к 2849, FLIP-2000-5L, PARDINA, L-53 и К-2589), 2 – по количеству бобов и семян с растения (L-51 и Нива 95). Все выделенные сортообразца чечевицы обладают комплексом, необходимых для вовлечения их в селекционный процесс, хозяйственных признаков и являются перспективным исходным материалом, в регионах с неустойчивым и резко континентальным климатом Казахстана.

Узкая генетическая база групп (мелко- и крупносеменного типа семян) вызывает обеспокоенность по поводу снижения урожайности из-за биотических и абиотических стрессовых факторов, особенно в связи с угрозой глобальной продовольственной безопасности из-за изменения климата. Это подчеркивает важность использования потенциала хозяйственно ценных признаков чечевицы в селекционных программах путем поиска и интродуцирования благоприятных генов из других регионов. Основываясь на результатах этого исследования, также ясно, что селекционные программы по-прежнему имеют большое значение для последующей селекционной работы над чечевицей.

Информация о финансировании.

Данная работа выполнена в рамках внутреннего грантового финансирования НАО «Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина». 0122РКД0092: «Изучение связи между величиной хлорофильного фотосинтетического потенциала и урожайностью зернобобовых культур в условиях резкоконтинентального климата Акмолинской области».

Список литературы

1. Кондыков И.В. Культура чечевицы в мире и Российской Федерации (обзор) / И.В. Кондыков // Зернобобовые и крупяные культуры. - 2012. - №2. - С. 13 – 20.
2. Ракина М. С. Оценка образцов чечевицы из мирового генофонда коллекции ВИР по экологической пластичности основных показателей качества семян / М.С. Ракина // Тенденции сельскохозяйственного производства в современной России. Сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции. - 2014. - С. 339-345.
3. Тен Е. А., Ошергина И. П., Жанзаков Б. Ж. Дәнді-бұршақ дақылдарының әртүрлі генотиптерінің негізгі Шаруашылықтық құнды белгілеріне баға беру // Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина. - Нұр-Сұлтан, 2022. - № 3 (114). - С. 46-55.
4. Тен Е. А., Ошергина И. П. Продуктивность сортов гороха и чечевицы, созданных в ТОО «НПЦЗХ им. А.И. Бараева, в зависимости от аббиотических факторов среды // Вестник Кызылординского университета имени Коркыт Ата. – Кызылорда 2022. - №4 (63). - С. 252 – 260.
5. Mba C., Guimaraes E.P. & Ghosh, K. Reorienting crop improvement for the changing climatic conditions of the 21st century. - *Agric & Food Secur* 1.-7 (2012). <https://doi.org/10.1186/2048-7010-1-7>
6. Kumar J., Gupta S., Biradar R.S., Gupta P., Dubey S., Singh N.P., 2018. Association of functional markers with flowering time in lentil. *J. Appl. Genet.* 59,9. <https://doi.org/10.1007/s13353-017-0419-0>
7. Kumar J., Gupta S., Gupta P., Dubey S., Ram Sewak Singh Tomar, Shiv Kumar Agrawal. (31/1/2017). Breeding strategies to improve lentil for diverse agroecological environments. *The Indian Journal of Genetics and Plant Breeding.* - 76 (4). pp. 530-549. DOI: <https://hdl.handle.net/20.500.11766/6297>
8. Dissanayake R, Braich S, Cogan NOI, Smith K and Kaur S (2020) Characterization of Genetic and Allelic Diversity Amongst Cultivated and Wild Lentil Accessions for Germplasm Enhancement. *Front. Genet.* 11:546. doi: 10.3389/fgene.2020.00546
9. Silva-Perez V, Shunmugam ASK, Rao S, Cosani CM, Tefera AT, Fitzgerald GJ, Armstrong R and Rosewarne GM (2022) Breeding has selected for architectural and photosynthetic traits in lentils. *Front. Plant Sci.* 13:925987. doi:10.3389/fpls.2022.925987
10. Khazaei H, Caron CT, Fedoruk M, Diapari M, Vandenberg A, Coyne CJ, McGee R and Bett KE (2016) Genetic Diversity of Cultivated Lentil (*Lens culinaris* Medik.) and Its Relation to the World's Agroecological Zones. *Front. Plant Sci.* 7:1093. doi: 10.3389/fpls.2016.01093
11. Коллекция мировых генетических ресурсов зерновых бобовых ВИР: пополнение, сохранение и изучение: метод. указания / М.А. Вишнякова, И.В. Сеферова, Т.В. Буравцева, М.О. Бурляева, Е.В. Семёнова, Г.И. Филипенко, Т.Г. Александрова, Г.П. Егорова, И.И. Янькова, С.В. Булынецв, Т.В. Герасимова, Е.В. Другова; под науч. ред. М.А. Вишняковой – 2-е издание, переработанное и дополненное. - Санкт-Петербург: ВИР. - 2018. 143 с.
12. Методические указания по изучению коллекции зерновых бобовых культур. - Л. - 1975. - 60с.
13. Международный классификатор СЭВ рода *Lens* Mill.- Л. -1985. -42 с.
14. ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. - Методы определения всхожести.
15. ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. - Методы определения массы 1000 семян
16. Мартынов С.П. Пакет программ для математической обработки данных «AGROS версия 2:11». - 2011
17. Маракаева Т.В. Чечевица – перспективная зернобобовая культура / Т.В. Маракаева // Разнообразие и устойчивое развитие агробиоценозов омского Прииртышья: мат-лы Нац. научно-практ. конференции, посвящ. 90-летию ботанического сада Омского ГАУ. - Омск. 2017. - С. 158–161.